

Language	CNKI	
Chinese	<p>决策 * (工具 + 模型 + 平台 + 技术 + 场景 + 框架 + 方法 + 过程 + 应用 + 评估 + 设计 + 评价 + gis + 实施 + 知识 + 方式 + 监督 + 策略 + 系统 + 监测 + 方针 + 战略 + 手段 + 流程 + 衡量 + 检验)</p> <p>AND</p> <p>生物多样性 + 多样性 + 物种 + 生态系统 + 生境 + 生态</p> <p>AND</p> <p>食物 + 粮食 + 食品 + 粮食安全 + 营养 + 农业 + 水产 + 渔 + 海产 + 鱼 + 海鲜 + 农产</p> <p>AND</p> <p>水 + 水质 + 水资源 + 供水 + 灌溉 + 给水</p> <p>AND</p> <p>气候 + 气候变化 + 碳 + 能源</p> <p>AND</p> <p>健康 + 人类健康 + 福祉 + 动物 + 人类 + 公共健康</p>	
	Scopus	Web of Science
English	<p>(“decision support*” OR “decision mak*” OR “decision-making”) AND (tool* OR model* OR platform* OR technolog* OR scenario* OR framework* OR approach* OR process* OR application OR assess* OR design OR evaluation OR gis OR implementation OR knowledge OR method* OR monitoring OR strategies OR system*) AND (biodiversit* OR diversit* OR species OR ecosystem*) AND (*food* OR “food security” OR product* OR nutrition OR agricultur* OR aquaculture OR fisher* OR seafood OR fish) AND (water* OR hydro* OR “water quality” OR “water resource*” OR “water supply” OR irrigation) AND (climate* OR “climate change*” OR carbon OR energy OR power) AND (health OR “human health” OR well-being OR zoono* OR human* OR “public health”)</p>	<p>(“decision support” OR “decision mak*” OR “decision-mak*”) AND (tool* OR model* OR platform* OR technolog* OR scenario* OR framework* OR approach* OR process*OR application OR assess* OR gis OR implementation OR knowledge OR method* OR strategies OR system*) AND (biodiversit* OR diversit* OR species OR ecosystem*) AND (*food* OR “food security” OR productivity OR product* OR nutrition OR agricultur* OR aquaculture OR fisher* OR seafood) AND (water* OR hydro* OR “water quality” OR “water resource*” OR “water supply”) AND (climate* OR “climate change*” OR carbon OR energy) AND (health OR “human health” OR well-being OR zoono* OR human* OR “public health”)</p>

<p>French, Français</p>	<p>("support de décision*" OR "prise de décision*" OR "décision*") AND (outil* OR modèle* OR plateforme* OR technolog* OR scénario* OR framework* OR approche* OR processus* OR application OR évaluation* OR design OR cadre OR gis OR implémentation OR connaissance OR méthod* OR monitoring OR stratégies OR système*) AND (biodiversit* OR diversit* OR espèces OR écosystème*) AND (*aliment* OR "sécurité alimentaire" OR produit* OR nutrition OR agricultur* OR aquaculture OR pêche* OR fruit de mer OR poisson) AND (eau* OR hydro* OR "qualité de l'eau" OR "ressource d'eau*" OR "approvisionnement en eau" OR irrigation) AND (climat* OR "changement climatique*" OR carbone OR énergie) AND (santé OR "santé humaine" OR bien-être OR zoono* OR humain* OR "santé publique")</p>	<p>("support de décision*" OR "prise de décision*" OR "décision*") AND (outil* OR modèle* OR plateforme* OR technolog* OR scénario* OR framework* OR approche* OR processus* OR application OR évaluation* OR gis OR implémentation OR connaissance OR méthod* OR stratégies OR système*) AND (biodiversit* OR diversit* OR espèces OR écosystème*) AND (*aliment* OR "sécurité alimentaire" OR productivité OR produit* OR nutrition OR agricultur* OR aquaculture OR pêche* OR fruit de mer) AND (eau* OR hydro* OR "qualité de l'eau" OR "ressource d'eau*" OR "approvisionnement en eau") AND (climat* OR "changement climatique*" OR carbone OR énergie) AND (santé OR "santé humaine" OR bien-être OR zoono* OR humain* OR "santé publique")</p>
<p>Portuguese, Português</p>	<p>("apoio à decisão*" OR "tomada de decisão*" OR "suporte à decisão*") AND (ferramenta* OR model* OR plataform* OR tecnol* OR cenário* OR referencial* OR abordagem* OR process* OR aplicação OR apreciação * OR design OR avaliação OR gis OR implementação OR conhecimento OR método* OR monitoramento OR estratégia OR sistem*) AND (biodiversidade* OR diversidade* OR espécie* OR ecossistema*) AND (*alimentação* OR "segurança alimentar" OR produção OR</p>	<p>("apoio à decisão" OR "tomada de decisão*" OR "suporte à decisão*") AND (ferramenta* OR model* OR plataform* OR tecnol* OR cenário* OR referencial* OR abordagem* OR process*OR aplicação OR avaliação* OR gis OR implementação OR conhecimento OR método* OR estratégia OR sistem*) AND (biodiversidade* OR diversidade* OR espécie* OR ecossistem*) AND (*alimentação* OR "segurança alimentar" OR produção OR produt* OR nutrição OR agricultur* OR aquacultura OR</p>

	<p>nutrição OR agricultura OR aquacultura OR pesca* OR frutos do mar OR peixe) AND (água* OR energia elétrica* OR “qualidade d* água” OR “recursos aquáticos*” OR “recursos hídricos” OR “abastecimento de água” OR irrigação) AND (clima* OR “alterações OR mudanças climáticas*” OR carbono OR energia) AND (saúde OR “saúde humana” OR bem-estar OR zoono* OR human* OR “saúde pública”)</p>	<p>pesca* OR frutos do mar) AND (água* OR energia elétrica* OR “qualidade d* água” OR “recursos aquáticos*” OR “recursos hídricos” OR “abastecimento de água”) AND (clima* OR “alterações OR mudanças climáticas*” OR carbono OR energia) AND (saúde OR “saúde humana” OR bem-estar OR zoono* OR human* OR “saúde pública”)</p>
<p>Spanish, Español</p>	<p>(“apoyo a la* decision*” OR “toma* de decision*” OR “soporte de decision*”) AND (herramienta* OR model* OR plataforma* OR tecnolog* OR escenario* OR marco* OR aproximacion* OR proces* OR aplicacion* OR evaluacion* OR diseñ* OR valoracion* OR sig OR implementación OR conocimiento OR metodo* OR monitor* OR estrategia OR sistem*) AND (biodivers* OR divers* OR especi* OR ecosistem*) AND (*aliment* OR “seguridad alimentaria” OR product* OR nutrición OR agricult* OR acuacult* OR pesca* OR maris* OR pez) AND (agua* OR hidro* OR “calidad del agua” OR “recurso* hídrico*” OR “abastecimiento de agua” OR regadío) AND (clima* OR “cambio climático*” OR carbono OR energía) AND (salud OR “salud humana” OR bienestar OR zoono* OR human* OR “salud pública”)</p>	<p>(“apoyo a la* decision*” OR “toma* de decision*” OR “soporte de decision*”) AND (herramienta* OR model* OR plataforma* OR tecnolog* OR escenario* OR marco* OR aproximacion* OR proces* OR aplicacion* OR evaluacion* OR sig OR implementación OR conocimiento OR metodo* OR estrategia OR sistem*) AND (biodivers* OR divers* OR especi* OR ecosistem*) AND (*aliment* OR “seguridad alimentaria” OR productividad OR product* OR nutrición OR agricult* OR acuacultur* OR pesca* OR maris*) AND (agua* OR hidro* OR “calidad del agua” OR “recurso* hídrico*” OR “abastecimiento de agua”) AND (clima* OR “cambio climático*” OR carbono OR energía) AND (salud OR “salud humana” OR bienestar)</p>